

O uso da madeira em habitações projetadas por arquitetos na cidade de São Paulo em dois tempos (1939/1969 – 2005/2008)

Marlene Yurgel

Professora Titular – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Rua do Lago, 876. CEP 05508-080. Cidade Universitária. São Paulo. SP

Tel.(11) 3091-4651. FAX 3091-4546

myurgel@usp.br

Oreste Bortolli Jr.

Professor Doutor – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Rua do Lago, 876. CEP 05508-080. Cidade Universitária. São Paulo. SP

Tel.(11) 3091-4550. FAX 3091-4546

oreste@usp.br

objr2010@yahoo.com.br

O uso da madeira em habitações projetadas por arquitetos na cidade de São Paulo em dois tempos (1939/1969 – 2005/2008)

Resumo

À luz dos resultados de duas pesquisas centradas em levantamentos de obras construídas e divulgadas em revistas de arquitetura, o trabalho tem como objetivo tratar sobre os diversos usos da madeira em habitações paulistas em dois momentos. A primeira pesquisa se deu por meio de consultas sistemáticas na *Revista Acrópole*. O recorte temporal compreendeu a provisão de habitações unifamiliares e coletivas ao longo de 3 décadas, de 1939 a 1969. No período em questão, invariavelmente inseridas em contextos eminentemente urbanos, a investigação revela que o uso da madeira como estrutura não é recorrente nas edificações. É utilizada, porém, na confecção dos artefatos complementares da construção, nas vedações, divisórias e muitas vezes fazendo citações aos elementos da arquitetura tradicional brasileira, como por exemplo, os muxarabis, os cachorros, almofadas, entre outros. Com a indústria da construção em desenvolvimento, a elaboração artesanal é utilizada para o feitiço de portas, janelas, balcões, pergolados escadas, lambris, revestimento do piso e em elementos de proteção solar. As janelas do tipo guilhotina abrangendo todo o vão são recorrentes nos recintos de dormir a partir da década de 1950. Porém, no Edifício Diana de Victor Reif, em um volume solto do edifício, há uma notável estrutura de madeira com caibros atirantados por cabos metálicos de modo a vencer o vão sem o uso de pilares intermediários. Já na segunda pesquisa, as obras são extraídas das revistas paulistas *Revista AU - Arquitetura e Urbanismo* e a *Revista Projeto Design*. Abrangendo o recorte temporal de 2005 a 2008, e com o pressuposto de que independente da localização das obras, elas deveriam ser projetadas por escritórios paulistas. A partir do levantamento, ressaltou-se que o uso da madeira passa a ter a função estrutural, e, de certo modo parece assumir um caráter contextualista, aliando-se à exuberância da natureza. Além disso, as habitações unifamiliares são todas situadas em áreas turísticas e de lazer, em cidades situadas em montanhas, à beira-mar e mesmo em lugares rurais. Em que pese os poucos exemplos de casas realizadas em madeira como elemento estrutural, exemplos demonstram explorações inovadoras de como abordar o sistema construtivo na no início do século 21. Detectou-se assim que a madeira como elemento estrutural reingressa nas obras de uma maneira diversificada e criativa, seja em sua forma bruta associada ao plástico, na forma de painéis pré-fabricados, por vezes associadas a sistemas que abrangem o concreto e elementos metálicos. Verificou-se a exploração do material em modo sustentável com o emprego de madeira laminada, e em madeiras de árvores replantadas para este fim. De maneira complexa, artesanal e poética, o uso madeira se dá como condição peremptória.

Abstract

According to the results from two studies focusing on construction works surveys published in architectural journals, this paper deals the way how the wood was used in São Paulo housing builds, in two different times. The first research was done by systematical consultation on the journal *Acrópole*. The first period was done considering individual and collective housing from 1939 to 1969. This period in question invariably houses were inserted mostly in urban environments and this study had shown that the wood was not frequently used as structure in the buildings. However it is used, as seals, divider, bulkheads and further it is often cited as elements of traditional Brazilian architecture. With the construction industry in development, the craft production was used for construction of doors, windows, balconies, stairs, floor coating and *brise*

soleil elements such as ranges of sliding windows are recurrent in bedroom places from the 1950s. On the other hand, Diana building designed by Victor Reif, there is a remarkable wooden structure made of rafters and wires rod which can range and open space as result it does not need any columns. In the second study, the research was extract from the Brazilian magazines *AU-Arquitetura e Urbanismo* and *Projeto Design in the period between 2005 and 2008*, and assuming that regardless of spaces the building must be project by São Paulo architectural offices. This survey, highlighted wood was replaced by structural function, and somehow seems to take on a conceptualist, get together itself with nature exuberance. Furthermore housing build are all located in tourism areas, cities located in the mountains, maritime city and in rural places. In spite of the few examples of houses made of wood as a structural element, samples show original approaches in constructing system in the early 21st century. Notice that the wood as structural element rejoins the works of a diverse and creative way, either in its raw form associated with the plastic material, in the form of prefabricated panels, sometimes associated with systems that cover the concrete and metal elements. It seems also that the material exploration searches the sustainable way, by using the laminated wood, from replanted trees for this purpose. In a complex approach, handmade and poetic, wood uses is a definitive condition.

Palavras chave: Habitação em São Paulo, Madeira na construção.

Key words: Housing in São Paulo, Wood in buildings.

O uso da madeira em habitações projetadas por arquitetos na cidade de São Paulo em dois tempos (1939/1969 – 2005/2008)

Apresentação

O trabalho se apresenta em duas partes, arrolando e descrevendo exemplos de construções para as quais a madeira foi utilizada. Os dados partem de resultados observados por meio em duas pesquisas que atingiram a provisão da arquitetura paulista no segmento habitacional em dois tempos, tanto no âmbito unifamiliar quanto da esfera coletiva.

A primeira parte resulta de conclusões cotejadas em pesquisa realizada ao longo do recorte temporal entre 1939 e 1969, tempo esse que pode ser chamado de modernista, e atesta que o uso da madeira predomina como material de acabamento ou complemento das edificações. Tal investigação foi realizada por meio de levantamentos sistemáticos nas publicações da revista *Acrópole*, na qual detectou-se que as construções são situadas em contextos eminentemente urbanos. Exemplos de edificações, assim como as maneiras de como a madeira ingressa nelas serão relacionadas na primeira parte deste trabalho.

A segunda parte do trabalho, trazendo resultados de outra pesquisa realizada entre 2005 e 2008 nas revistas *AU* e *Projeto Design* evidencia que, apesar das poucas amostragens situadas em locais de veraneio, e até rurais, a madeira ingressa na habitação unifamiliar como elemento estrutural, explorando criativamente as potencialidades do material.

Parte 1

O emprego da madeira nas habitações paulistas – 1939 a 1969.

Embora tenha ocorrido um desmatamento maciço no país ao longo de 3 séculos, a madeira excepcionalmente abundante e mais barata que os materiais metálicos e sintéticos foi, no período em questão, raramente utilizada como elemento básico da estrutura de um edifício. No entanto, é empregada em larga medida na confecção dos elementos complementares das construções, (BRUAND; 1991; 15). Neste sentido, o detalhe e o emprego da em madeira não foi algo fortuito nas obras, conferindo-lhes, além das funções designadas, a dimensão da imaginação na medida em que os arquitetos quando realizam citações aos elementos tradicionais arquitetura atenuam o rigor do desenho da herança portuguesa.

Apesar de a madeira ter sido mais utilizada como complemento na edificação, a pesquisa revela que nos anos de 1940 era recorrente o uso do telhado, e nessas circunstâncias a madeira serviu como elemento estrutural para a execução de coberturas, em sua imensa maioria resolvidas em estruturas planas com quatro águas, apoiadas sobre lajes ou mesmo sobre paredes. Para tanto, a

madeira fora manipulada com extremo cuidado na carpintaria de modo a inserir, com novos traços estilísticos os elementos da arquitetura colonial, como os beirais aparelhados com cachorros em balanço (figuras 1 e 2).

Figuras 1 e 2 - Residência na Avenida Rebouças, 839. Projeto e construção de Bratke e Botti Engenheiros e arquitetos. Fonte: *Revista Acrópole*. São Paulo (46), Fev, 1942, p. 388-9.

Enquanto que os telhados década de 1940 eram visíveis e buscavam fazer parte da composição da volumetria, na década de 1960, o Edifício Diana (figura 3), do arquiteto polonês Victor Reif, mostra uma silhueta na qual a madeira só pode ser vista do interior do volume delineado por meio da planta em parede curva (figura 4) que se desprende do corpo do edifício, no qual se observa o uso das janelas de madeira do 'tipo Ideal'¹. O volume arredondado destina-se ao abrigo de carros. Para a sustentação dessa cobertura realizada em telhas de fibrocimento, Reif adota uma estrutura composta de caibros apoiados em mãos francesas, atirantados por cabos metálicos (figura 5), concepção essa que desempenha a função de vencer o maior vão, suprimindo pilares para o melhor aproveitamento do espaço em número de vagas de estacionamento.

Figura 3 - Edifício Diana, arquiteto Victor Reif. Publicado na *Revista Acrópole*, São Paulo, (277), 18-24, Dez, 1961. Foto dos autores.

Figura 4 - Edifício Diana. Planta da garagem. Fonte: *Revista Acrópole*, São Paulo, (277), Dez, 1961, p. 19.

Figura 5 - Edifício Diana. Estrutura de sustentação da cobertura. Foto dos autores.

Exemplo de emprego como material de acabamento pode ser observado na residência projetada no Bairro do Ibirapuera pelo arquiteto Ernani de Campos Avelar para a qual utiliza peças recortadas em tonalidades claras e escuras, desenhando assim o mosaico do parquet² (figura 6) que reveste o piso, lançando mão de peças maciças que revestem a escadaria a tomar lugar de grande destaque no projeto (figura 7), enfatizando, assim, o “caráter social” que deveria ter a casa, uma das finalidades essenciais imposta pelo cliente³.

Figura 6 – Fonte: *Revista Acrópole*. São Paulo (214) , Ago, 1956, p. 401.

Figura 7 – Fonte: *Revista Acrópole*. São Paulo (214), Ago, 1956, p.401.

Outro bom exemplo de emprego de elementos complementares em madeira está na residência no Bairro de Indianópolis, projetada por Eduardo Corona. A casa traz consigo, entre as citações mais diversas à arquitetura colonial, grande parte de elementos de madeira, enfatizando o desenho da porta de acesso com aplicação de almofadas formando uma composição de

retângulos desiguais, explorando para tanto, a riqueza do Jacarandá da Bahia (figura 8). Além disso, adota a madeira como equipamento divisório, hierarquizando a entrada do espaço social, para a qual também foram adotados tacos de madeira (figura 9), e na transição entre a grande sala e o jardim o piso é tratado com uma espécie de deque feito de tábuas irregulares, criando assim singular contraponto com o piso da sala, regular e envernizado (figura 10).

Figura 8 - Fonte: *Revista Acrópole*, São Paulo, (340), Jun, 1967, p. 37.

Figura 9 - Fonte: *Revista Acrópole*, São Paulo, (340), Jun, 1967, p.38.

Figura 10 - Fonte: *Revista Acrópole*, São Paulo, (340), Jun, 1967, p.39.

Muito explorada para as soluções dos problemas de insolação, no período em questão, a madeira foi utilizada em grande variedade de formas, seja na função de *brise-soleil*, móvel ou fixo, e de acordo com a posição do sol, são posicionados vertical e horizontalmente, de acordo com a orientação do prédio. Repetindo os modelos antigos, os elementos de proteção solar realizados em madeira se dão também na forma de muxarabis e persianas. Devido à qualidade e beleza da

madeira brasileira, a adoção desses elementos produz nítida impressão de tecer rendados de sombras nas fachadas. Modelos significativos e irrepreensíveis do uso da madeira dessa maneira foram criados, no período em questão, na cidade de São Paulo, tanto na habitação unifamiliar quanto na coletiva.

Neste contexto, interagindo com a vigorosa modulação, na casa projetada para si, o arquiteto Oswaldo Bratke adota a madeira como *brises* fixos (figura 11). Além de solucionar a questão da térmica dos quartos de dormir, criando um microclima junto às aberturas dos quartos que são posicionados para a face norte, o resultado se desdobra em interessantes efeitos de opacidade e transparência, luz e sombreamento. A madeira também é empregada nos elementos da casa como a escada e os lambris nas paredes (figura 12). Inventando um recurso prático, elabora um detalhe de uma porta onde a tubulação elétrica está embutida no caixão que conforma a guarnição (figura 13).

Figura 11 - *Revista Acrópole*, São Paulo, (333), Out, 1966, p.38.

Figura 12 - Fonte: *Revista Acrópole*, São Paulo, (333), Out, 1966, p.40.

Figura 13- *Revista Acrópole*, São Paulo, (333, Out, 1966, p.41.

Outra abordagem sugestiva de resgate do passado nota-se no desenho da fenestração dos quartos de dormir da residência projetada por Roger Zmekhol no Bairro do Sumaré, usando o muxarabi aplicado nos grandes planos de caixilhos de correr em Cedro, tendo como plano de fundo de painéis de azulejos, outro recurso adotado originário da arquitetura colonial brasileira.

Figura 14 - *Revista Acrópole*, São Paulo, (337), Mar, 1967, p.39.

Na escala da habitação coletiva, Franz Heep provavelmente preconiza em São Paulo o uso de dos *brises-soleils* na forma de venezianas, de madeira pintada. Empregada na fachada norte do Edifício Lausanne (figura 15), as venezianas têm a função de controlar a iluminação e a ventilação, na medida em que Heep as desenha com mecanismos flexíveis, resultando em caixilharia de correr, com as lâminas das venezianas móveis (figuras 16 e 17). Pintadas em quatro cores: verde e vermelho escuro, creme e azul claro, as cores escuras formam uma unidade com as janelas envidraçadas, limitando dessa forma a intensidade de luz. No campo visual, as cores

claras são as que mais se destacam, e a trama da textura resultante cria um notável efeito estético no edifício Lausanne.

Figura 15 – Fachada norte do Edifício Lausanne. Arquiteto Adolf Franz Heep. Foto dos autores.

Figura 16 - Fonte: *Revista Acrópole*. São Paulo, (239), Set, 1958, p.508.

Figura 17 - Fonte: *Revista Acrópole*. São Paulo, (239), Set, 1958, p.508.

Na década de 1960, os arquitetos Alberto Botti e Marc Rubin projetaram na cidade de São Paulo uma série de edifícios residenciais que se caracterizam pela valorização e exploração dos sistemas estruturais em concreto armado aparente. Os fechamentos foram construídos em alvenaria, e para as aberturas foram adotadas venezianas em madeira trançada em sentidos opostos, resultando, mais uma vez em inspiração nos muxarabis, da arquitetura colonial brasileira. A caixilharia em treliças em cedro, presas diretamente nos pilares de concreto, desliza como portas do tipo camarão (figura 18.). Afastadas dos caixilhos de vidro, expostas às faces mais ensolaradas, com condições excepcionais de resistência e durabilidade, resistem ao tempo.

De fato, nesses edifícios projetados pela Botti e Rubin Arquitetos, as diversas variações de fechamentos utilizados têm resistido à inclemência do clima no decorrer dos anos⁴. Convém notar que o posicionamento da fenestração dessa série de edifícios coincide exatamente com a modulação e a organização espacial (figura 19.). Foram quatro os edifícios realizados com esse tipo de adoção da madeira no período em questão, com as datas de início e fim da obra, a saber: Albina (1963-1966); Hildebrando de Almeida Prado (1963-1965), Antônio Augusto Correia (1966-1970) e o São Félix (1966-1969) (figuras 20, 21, 22 e 23).

Figura 18 - Detalhe da caixilharia do Edifício Albina. Fonte: *Revista Acrópole*, São Paulo, (367), Nov, 1969, p.18.

Figura 19 – Planta do Edifício Albina. Fonte: Botti Rubin Arquitetos: selected and current works. Melbourne: Renée Otmar, Otmar Miller Consultancy, 2002, p.150.

Figura 20 – Edifício Albina. Fonte: Botti Rubin Arquitetos: selected and current works. Melbourne: Renée Otmar, Otmar Miller Consultancy, 2002, p.151.

Figura 21 – Edifício Hildebrando de Almeida Prado. Fonte: Botti Rubin Arquitetos: selected and current works. Melbourne: Renée Otmar, Otmar Miller Consultancy, 2002, p.153

Figura 22 – Edifício Antônio Augusto Correia. Fonte: Botti Rubin Arquitetos: selected and current works. Melbourne: Renée Otmar, Otmar Miller Consultancy, 2002, p.154.

Figura 23 – Edifício São Félix. Fonte: Botti Rubin Arquitetos: selected and current works. Melbourne: Renée Otmar, Otmar Miller Consultancy, 2002, p.157.

Parte 2

O emprego da madeira nas habitações paulistas - 2005 a 2008.

Beirando três décadas depois de a madeira ser protagonista dos elementos complementares das edificações de uso residencial na arquitetura paulista, os resultados do levantamento realizado entre 2005 e 2008 nas revistas *AU* e *Projeto Design* revelam novas abordagens criativas e inovadoras quanto ao seu emprego. Verificou-se que, ainda em pequeno número de exemplares, a madeira assume o papel de elemento estrutural.

A casa projetada pelos arquitetos Márcia Macul e Sérgio Prado é feita de taipa de pilão e madeira. São as associações básicas que designam para uma casa modelo de habitação sustentável de planta de dimensões reduzidas (figura 24 e 25), situada em um sítio no litoral norte paulista.

Figura 24 – Fonte: NAKAMURA, Juliana. *Construção em plástico-orgânica*. Revista *AU*, nº37, mar, 2006, p. 38.

Figura 25 - NAKAMURA, Juliana. *Construção em plástico-orgânica*. Revista AU, nº37, mar, 2006, p. 40.

Além disso, a casa traz a idéia embrião de reduzir o déficit habitacional e a falta de alimento para a população de baixa renda, auxiliar no combate às enchentes e reduzir o consumo de energia. Para tais hipóteses valem-se dos recursos da utilização da biomassa e hidroponia e da reciclagem de garrafas pet para as paredes de vedação, de modo a substituir os blocos e tijolos. Uma parede de 2 metros de largura por 2,40 de altura foi erguida com garrafas pet empilhadas, cheias de água com cloro ou iodo para evitar limo e dengue e fechadas (figura 26). Assentadas com borras de plásticos picados misturados com cola à base de água e completas com água as garrafas garantem a estabilidade. Uma tela hexagonal de plástico, como as normalmente usadas em piscicultura, prende as garrafas pelo gargalo. De cada módulo de vinte garrafas, uma recebe um sistema de hidroponia por gotejamento que alimenta espécies vegetais plantadas em um substrato colocado dentro da garrafa, permitindo o cultivo de plantas ornamentais e comestíveis sem o uso de terra.

Figura 26 – NAKAMURA, Juliana. *Construção em plástico-orgânica*. Revista AU, nº37, mar, 2006 p. 38.

Depositada em fôrmas estanques de compensado plastificado e prensado por barras de ancoragem, a taipa é então socada e desenformada, gerando paredes sólidas e compactas com capacidade de carga de em média 1 MPa/cm². Vigas vagão em madeira complementam o esquema estrutural da edificação). A cobertura foi feita com telhas de barro, bambu e madeira e, para facilitar manutenções, toda a tubulação é aparente (figura 27).

Figura 27 - NAKAMURA, Juliana. Construção em plástico-orgânica. *Revista AU*, nº37, mar, 2006 p. 42.

Seguindo as assertivas dos autores, Nakamura (2006; 39) informa que com essa resistência é possível seguramente construir edificações de até cinco andares. Outra vantagem do sistema construtivo é a velocidade de execução e como a taipa não precisa de tempo para curar, pode-se preparar uma parede de 2,00 x 2,40m, e segundo os cálculos dos arquitetos, uma habitação popular sustentável de 50 m², construída com um sistema semelhante ao usado na casa em Ubatuba, tem um custo estimado em 450 reais por metro quadrado. Só para efeito comparativo, hoje, para construir uma casa térrea da CDHU, o metro quadrado atinge cerca 680 reais ⁵.

Tendo como um dos pontos de partida a contextualização com a mata exuberante existente no terreno de 2000m² em Parati (figura 28), a 'Casa da Árvore', assim chamada pelos seus autores, os arquitetos paulistas Ana Vidal e Silvio Sant'Anna lidam, em primeiro lugar, com a abundante vegetação e o rio limitando o terreno ao norte, repleto de espécies protegidas, além das formações rochosas ali presentes.

Figura 28 - Fonte: SAYEG, Simone. *Integração x 3*. *Revista AU*, nº 130, Jan., 2005, p. 23

Assim, a refém do contexto os arquitetos decidiram por dispor a casa em pavilhões, em três módulos de acordo com o mapeamento realizado no sentido de preservar a mata, deixando livres as áreas com espécies protegidas, integrando a intervenção à mata. A concepção do projeto, portanto, aconteceu em grande parte a partir do contato direto com o terreno. Um dos fatores que intensificou a integração com o entorno foi o sistema construtivo adotado. Optou-se por pilares, vigas e caibros de madeira coberta com telhas de barro. Para pisos internos e externos a madeira também foi adotada (figura 29).

Figura 29 - Fonte: SAYEG, Simone. *Integração x 3*. Revista AU, nº 130, Jan., 2005, p. 24.

Além disso, para reduzir custos adotaram para os fechamentos e piso, os painéis estruturais OSB (Oriented Standard Board). Tais painéis são executados em tiras de madeira de reflorestamento, autoclavadas e tratadas contra ataque de insetos, resistente à umidade.

As dimensões das partes da casa foram definidas a partir da modulação dos painéis, que praticamente norteou todo o projeto (figura 30). Arranjada a marcação da implantação, foram executadas pequenas sapatas de concreto elevadas (figura 31) nas quais foram apoiados os tabuleiros de madeira dos pisos (figura 32). A solução destacou os módulos e evitou o contato direto das lajes com a superfície muito úmida do terreno, permitindo a ventilação e o trajeto natural da água das águas pluviais até o rio. Em seguida foram erguidos os esqueletos de madeira e instaladas as coberturas. Realizada a estrutura foram montados os painéis de vedação (figura 33).

Os arquitetos ressaltam que essa etapa da obra não gerou entulho nem desperdício⁶.

Figura 30 - Fonte: SAYEG, Simone. *Integração x 3*. Revista AU, nº 130, Jan, 2005, p. 26.

Figura 31 - Fonte: SAYEG, Simone. *Integração x 3*. Revista AU, nº 130, Jan, 2005, p. 25.

Figura 32 - Fonte: SAYEG, Simone. *Integração x 3*. Revista AU, nº 130, Jan, 2005, p. 25.

Figura 33 - Fonte: SAYEG, Simone. *Integração x 3*. Revista AU, nº 130, Jan, 2005, p. 25.

Esta casa projetada por Samuel Kruchin está situada na praia Vermelha do Sul, conhecida como 'praia dos arquitetos', onde personagens da arquitetura paulista construíram casas de veraneio para seu próprio lazer, Melendez (2007; 44) sugere que o local possa ser uma boa fonte de pesquisa ou de conhecimento da diversidade de abordagens arquiteturais . A 'Casa das Saíras', dessa forma batizada por Kruchin, que além de ser tratada com intenções sustentáveis, faz uma alusão aos pássaros de colorida plumagem, comuns na região o que aparenta refletir na forma da estrutura e nas cores dos painéis de madeira adotados para as portas da casa (figura 34).

Figura 33 - Fonte: MELENDEZ, Adilson. *Pórticos em madeira estruturam moradia e demarcam funções*, nº330, Ago, 2007, p.44-45.

Alinhados à modulação da organização funcional da casa (figuras 34 e 35), nove pórticos paralelos em madeira contaventados por vigas metálicas (figura 36) estruturam a casa. Trata-se de peças de origem certificada, compostas de madeira laminada. A madeira laminada constitui-se de tábuas de espessura até 35 cm, colocadas sobrepostas umas às outras. A resistência à flexão e à compressão axial aumenta consideravelmente em relação à madeira natural. O processo consiste em cortar a madeira em forma de tábuas, secar em estufa, tratar (ou não), aplainar, colar e então prensar. (ZENID; 2009; 97)

1. Estar 2. Cozinha 3. Área de serviço 4. Quarto de empregada 5. Circulação 6. Quartos

Figura 34 – Fonte: MELENDEZ, Adilson. *Pórticos em madeira estruturam moradia e demarcam funções*, nº330, Ago, 2007, p.44-45.

Corte

Figura 34 – Fonte: MELENDEZ, Adilson. *Pórticos em madeira estruturam moradia e demarcam funções*, nº330, Ago, 2007, p.44-45.

Figura 34 – Fonte: MELENDEZ, Adilson. *Pórticos em madeira estruturam moradia e demarcam funções*, nº330, Ago, 2007, p.48.

Os nove pórticos são ancorados em uma plataforma de concreto suspensa, ampliada no exterior através de um deque de madeira (figura 35). A cobertura, com cerca de quatro centímetros de

espessura foi executada com painéis de lascas de madeira (MDF)⁷ sobre os quais foram dispostas placas de isopor, que contribuem para a redução da sensação térmica das altas temperaturas.

Figura 35 - Fonte: MELENDEZ, Adilson. *Pórticos em madeira estruturam moradia e demarcam funções*, nº330, Ago., 2007, p.47.

Outra residência em que a estrutura em madeira se alia a outros materiais na construção é a Casa Grelha, projetada pelo escritório paulista FGMF – Forte, Gimenes e Marcondes Ferraz. Foi assim denominada por seus autores devido à sua volumetria em forma de grelha, esquadrinhada em módulos cúbicos com medidas iguais. Os módulos articulados configuram cheio e vazios. Com 2 mil m² de construção, suspensa sobre pilotis em concreto, é implantada em um terreno de 65 mil m² na Serra da Mantiqueira, na região de Campos do Jordão (figura 36). Cada módulo esquadrinhado mede 5, 50 m, compondo uma planta com 2 mil m² de construção (figura 37).

Figura 36 - MARTI, Silas. *Como nuvens entre as montanhas*. Revista AU, nº 172, Jul, 2008 p.29.

Figura 37 - MARTI, Silas. *Como nuvens entre as montanhas*. Revista AU, nº 172, Jul., 2008 p.31.

O rigor geométrico desta casa se alia aos materiais da estrutura na qual, a cada dois módulos os pilares em madeira Piquiá apoiam-se em pilotis de concreto e vigas-vagão em aço corten (figura 38). Tal rigor, explica Camargo (2008; 32), resultante em desejo plástico foi levado às últimas consequências, impondo aos arquitetos a especificação da mesma medida para todas as vigas de madeira e aço, e a retícula estrutural como variação, apresenta apenas texturas e cores dos materiais a madeira Piquiá e o aço *corten* que mudam de tonalidade pela ação do tempo.

Solto do programa principal da casa, o pavilhão de lazer se estrutura em sua base por meio de vigas metálicas em formato de asa delta que sustentam duas construções posicionadas uma em frente à outra. As vigas em aço, compondo com pilares em madeira dão a sensação de um balanço de 100%, além da impressão de que os volumes fossem se 'alçar em voo' (figura 39).

Figura 38 - MARTI, Silas. *Como nuvens entre as montanhas*. Revista AU, nº 172, Jul., 2008 p.30.

Figura 39 - MARTI, Silas. *Como nuvens entre as montanhas*. Revista AU, nº 172, Jul, 2008 p.34.

Racionalizando o emprego da madeira a casa 'Brava 2' (figura 40) está situada no litoral norte de São Paulo. Foi assim denominada por seus autores, Lílian e Renato Dal Pian por ser uma variação da Casa 'Brava 1', projetada por eles anteriormente. O nome de deu pela proximidade física e pelas semelhanças de concepção arquitetônica e estrutural.

Figura 40 – Fonte: *Revista Projeto Design*. *Dualidades de uso, cobertura e estrutura organizam pavilhão*, nº335, Jan, 2008, p.45.

Com 147 m², a organização funcional desta casa se dá pela nítida bipartição das áreas servidas e áreas servidoras (figura 41). A menor parte da casa, as áreas servidoras foram construídas em estrutura de concreto armado. As áreas servidas, por sua vez foram estruturadas por completo em madeira, como um pavilhão pré-fabricado, solta do solo por meio de mãos francesas (figura 42).

1. Varanda 2. Estar/jantar 3. Cozinha 4. Churrasqueira 5. Quarto 6. Depósito

Figura 41 – Fonte: *Revista Projeto Design. Dualidades de uso, cobertura e estrutura organizam pavilhão*, nº335, Jan, 2008. p.44.

Figura 42 – Fonte: *Revista Projeto Design. Dualidades de uso, cobertura e estrutura organizam pavilhão*, nº335, Jan, 2008. p.44.

Segundo os autores⁸ a estrutura de madeira se compõe por pilares com 12x12 cm e vigas 6x12cm em Jatobá modulada em vãos de 3 metros entre eixos. O piso do pavimento é em madeira Cumaru, tipo macho e fêmea, disposto no sentido longitudinal do pavilhão e apoiado diretamente na estrutura de piso composta por vigas de 6 x 34 cm espaçadas a cada 50cm . A cobertura foi realizada em telha tipo sanduíche de alumínio com 40mm de espuma isolante rígida de poliuretano. Os blocos de vedação são de sílico calcário 9x20x40cm. As janelas e portas de correr em cedro e portas internas em Curupixá eo deque externo em Cumaru.

Situado no município de Joanópolis, estância turística localizada na Serra da Mantiqueira, a concepção do Pavilhão Carambó, de autoria do Grupo Una se deu pautada nas construções rústicas típicas desse lugar, construídas com madeira e pedra. Realizado como extensão da casa principal de uma fazenda projetada pelos mesmos arquitetos, o corpo do pavilhão que se projeta em balanço encimado em pedras foi plenamente construído com a mão- de- obra local. (figuras 43 e 44)

Figura 44 - SAYEG, Simone. Pavilhão da paisagem. *Revista AU*, nº 176, Nov, 2008 p. 24.

Cortes

Figura 45 - SAYEG, Simone. Pavilhão da paisagem. *Revista AU*, nº 176, Nov., 2008 p. 27.

A construção de 7,70m x 18,20m (figura 46) é toda feita em madeira de Eucalipto. As peças autoclavadas, unem-se por meio de cantoneiras metálicas, serradas e parafusadas no local. As fachadas foram tratadas com ripas espaçadas no sentido longitudinal de modo a iluminar e ventilar o pavilhão (figura 47). A estrutura básica da cobertura é composta por duas terças em cada água, e entre a dupla de pilares encaixam-se vigas transversais com vãos de 4m e 2m de balanço para cada lado. O contraventamento incide nos dois últimos conjuntos compostos por dois pilares arranjados transversalmente, unidos por uma viga de cada lado. Sobre a estrutura principal apoia-se uma estrutura de caibros e ripas onde as telhas recebem uma camada de argila como proteção (figura 48) A cumeeira resulta em forma de lanternim que corre ao longo de todo o sentido longitudinal do pavilhão (figura 49).

Para Sayeg (2008; 27) esta obra é um marco raro que se deixa impregnar pela paisagem, com suas vistas amplas e controladas, como um belvedere em que a construção em madeira segue olhando o sol e as montanhas, orientando o olhar a seguir distâncias e a entender dimensões apreciando o belo.

Figura 46 - SAYEG, Simone. Pavilhão da paisagem. *Revista AU*, nº 176, Nov, 2008 p. 26.

Figura 47 - SAYEG, Simone. Pavilhão da paisagem. *Revista AU*, nº 176, Nov, 2008 p. 27.

Figura 48 - SAYEG, Simone. Pavilhão da paisagem. *Revista AU*, nº 176, Nov, 2008 p. 29.

Figura 49 - SAYEG, Simone. Pavilhão da paisagem. *Revista AU*, nº 176, Nov., 2008 p. 29.

Bibliografia.

Botti Rubin Arquitetos: selected and current works. Melbourne: Renée Otmar, Otmar Miller Consultancy, 2002.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1991.

CAMARGO, Mônica Junqueira. *A casa grelha*. *Revista AU*, nº 172, p. 32-33, jul, 2008

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. *Dicionário da arquitetura brasileira*. São Paulo: Artshow Books, 1989. .

MARTI, Silas. *Como nuvens entre as montanhas*. *Revista AU*, nº 172, p. 26-35, jul., 2008.

Revista Acrópole. São Paulo (46): 388-9, fev., 1942.

Revista Acrópole. São Paulo (183): 107-11 jul. 1953.

Revista Acrópole. São Paulo (214): 400-1, Ago., 1956.

Revista Acrópole. São Paulo, (239): 504-8, Set, 1958.

Revista Acrópole, São Paulo, (333): 38-42, Out, 1966.

Revista Acrópole, São Paulo, (337): 38-40, Mar 1967.

Revista Acrópole, São Paulo, (340): 37-39, Jun., 1967.

Revista Acrópole, São Paulo, (367): 17-25, Nov. 1969.

Revista Acrópole, São Paulo, (277), 18-24, Dez, 1961.

MELENDEZ, Adilson. *Pórticos em madeira estruturam moradia e demarcam funções*, *Revista Projeto Design*, nº330, p.44-49, Ago., 2007.

Revista Projeto Design. Dualidades de uso, cobertura e estrutura organizam pavilhão: nº335, p.42-47, Jan, 2008.

SAYEG, Simone. *Integração x 3. Revista AU*, nº 130, p. 22-27, Jan., 2005

SAYEG, Simone. *Pavilhão da paisagem. Revista AU*, nº 176, p. 24-29, Nov, 2008.

ZENID, José Geraldo (coord.). *Madeira: uso sustentável na construção civil*. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas : SVMA, 2009.

Notas

01 Bastante empregada no período moderno, a janela do tipo **Ideal** ou janela de guilhotina é formada por quatro folhas de caixilhos, sendo duas em vidro em as demais em madeira com veneziana e são movimentadas por deslocamento vertical, no plano da janela. Mantém-se equilibradas e abertas em qualquer altura devido aos contrapesos existentes nas laterais dos caixilhos.

02 O parqueté é um pavimento feito de tacos de madeira formando desenhos, geralmente pela mistura de várias madeiras diferentes. O termo é adaptado do francês *parquet*.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. *Dicionário da arquitetura brasileira*. São Paulo: Artshow Books, 1989, p.360.

03 *Revista Acrópole*. São Paulo (214) p.400, Ago, 1956.

04 Botti Rubin Arquitetos: selected and current works. Melbourne: Renée Otmar, Otmar Miller Consultancy, 2002, p. 149.

05 NAKAMURA, Juliana. *Construção em plástico-orgânica. Revista AU*, nº37, mar, 2006, p. 43.

06 SAYEG, Simone. *Integração x 3. Revista AU*, nº 130, Jan., 2005 p.27.

07 Sendo conhecido mundialmente e ecologicamente correto, o MDF é um painel de fibras de madeira sendo sua composição homogênea em toda a sua superfície como em seu interior. Graças a sua resistência, estabilidade é possível obter excelentes acabamentos em móveis, artesanatos, molduras,

rodapés, colunas, balaústres, divisórias, forros. Destaca-se pela possibilidade de ser pintado ou laqueado, podendo ser cortado, lixado, entalhado, perfurado, colado, pregado, parafusado, encaixado, moldurado. Proporcionando, sempre, excelente acabamento tanto com equipamentos industriais quanto com ferramentas convencionais para madeira. O MDF é oferecido com as faces sem revestimento (in natura); com uma ou duas faces com revestimento melamínico (BP) ou finish foil (FF). O MDF é um produto desenvolvido especialmente para uso interior. O produto não deve ser exposto à ação da água nem em ambientes com umidade excessiva. O MDF sai da fábrica isento da presença de insetos, pois sua constituição forma uma barreira efetiva ao ataque da maioria de insetos furadores. Porém, sendo produto derivado da madeira, poderá ser atacado por eles. Nesses casos, é conveniente o tratamento preventivo do local e dos outros materiais onde o MDF será aplicado.

<http://www.montagge.com.br/mdf.htm>, visitado em 4 de setembro de 2010.

08 Dados informados em entrevista com os autores realizada em 3 de setembro de 2010.

